

订阅本刊

2. *Aquat Toxicol* 南京地湖所谢丽强: NMT 发现微囊藻毒素 LR 可破坏苦草根叶 Ca/H 平衡, 从而影响营养物质积累

通讯作者: 中科院南京地理与湖泊研究所 谢丽强

NMT 设备: 环境污染物毒理机制分析仪 (旭月 / 美国扬格 PTP300)

NMT 活体生理检测仪 (Physiolyzer[®]) (旭月 / 美国扬格 NMT300-PYZ)

100 $\mu\text{g/L}$ MC-LR (微囊藻毒素 LR) 引起了苦草叶片持续性的 Ca^{2+} 外排和根部可逆性的 Ca^{2+} 外排。100 $\mu\text{g/L}$ MC-LR 引起了叶片 H^+ 内流和根部分生区 H^+ 外排, 对根成熟区无明显影响。

测样咨询

MC-LR 引起了苦草叶片剂量依赖性的 Ca²⁺ 外排和根部的 Ca²⁺ 外排（1 和 1000 μg/L），MC-LR 引起了苦草叶片 H⁺ 内流和根分生区、成熟区的 H⁺ 外排。根分生区 H⁺ 外排程度强于成熟区。

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考